

MODALITĂȚI DE PREDARE A ISTORIEI LA GIMNAZIU ÎN CONDIȚIILE INSTRUIRII LA DISTANȚĂ

Alexandru MOLCOSEAN, profesor
Liceul Teoretic „B.P. Hasdeu”, mun. Bălți
ORCID iD: 0000-0001-7480-2602

MIDDLE SCHOOL TEACHING MODALITIES UNDER OF THE DISTANCE LEARNING CONDITIONS

Abstract. *The study presents a series of ways that can be used in the teaching process of the History object in the conditions of the distance learning process. Information tools such as e-mail, social networks, video conferencing and educational platforms are the epicenter of this research. The content of the article provides examples of tasks proposed to students to be completed.*

Keywords: *distance learning, methods, operational tools, interactive lessons, educational platforms, school success.*

Rezumat. *Studiul prezintă o serie de modalități care pot fi utilizate în procesul de predare a obiectului Istoria, în condițiile instruirii la distanță. Instrumentele informaționale, precum poșta electronică, rețelele de socializare, conferințele video și platformele educaționale reprezintă epicentrul acestei cercetări. În conținutul articolului sunt oferite exemple de sarcini propuse elevilor pentru a fi realizate.*

Cuvinte-cheie: *învățare la distanță, metode, instrumente operaționale, lecții interactive, platforme educaționale, succes școlar.*

Transformările majore ale secolului al XXI-lea pot conduce inevitabil la apariția unor impedimente, menite să inoportuneze desfășurarea optimă a procesului educațional. În categoria factorilor perturbatori putem include calamitățile naturale, conflictele militare, situațiile de criză provocate de fenomene antropice, epidemiile etc. Anul 2020 reprezintă pentru Republica Moldova o piatră de încercare din punct de vedere epidemiologic. În consecință, a fost nevoie de o adaptare rapidă a sistemului de învățământ pentru ca orele de studiu să nu se desfășoare în sălile de clasă, organizându-se instruirea elevilor la distanță (la domiciliu).

Acest fenomen al educației la distanță reprezintă o noutate pentru unitățile de învățământ preuniversitar, în ceea ce privește desfășurarea procesului instructiv. Ne propunem, așadar, să trecem în revistă câteva modalități de predare online a istoriei, utilizând în acest scop tehnologiile informaționale și de comunicare.

Pornind de la ipoteza precum că, o învățare activă la distanță, este capabilă să dezvolte spiritul autodidact al elevului, recomandăm să fie cultivată, în vederea dezvoltării unor competențe necesare viitorului cetățean. În acest studiu am utilizat me-

tode general-științifice, bazate pe analiza diverselor lucrări care tratează subiectul învățării la distanță, observația sistematică a propriilor discipoli în perioada pandemică (martie-mai 2020) și experimentarea mijloacelor eficiente la care să aibă acces elevii pentru a beneficia de instruirea virtuală.

Scopul demersului nostru este de a scoate în evidență modalitățile optime care pot fi aplicate în vederea desfășurării acestui proces, în afara sălilor de clasă. Limitele studiului prevalează asupra învățământului gimnazial (clasele a V-a – a IX-a), în vederea eficientizării predării *Istoriei românilor și universală* la distanță. Motivăm această opțiune, în condițiile în care am avut posibilitatea de a face observări și constatări asupra claselor gimnaziale, unde este exercitată profesia de cadru didactic.

Avantajele educației online: de la teorie la practică

Tematica instruirii la distanță a fost abordată în diverse lucrări didactice de specialitate sau articole științifice, unde este reflectată sub diverse aspecte, toate însă conducând la același rezultat – optimizarea rolurilor actorilor implicați în procesul educativ. Prezentat într-o ordine cronologică, termenul *învă-*

țământ la distanță își păstrează esența generală, indiferent de interpretarea acestuia.

Olimpus Istrate definește „educația la distanță (sau educația virtuală) ca o experiență planificată de predare-învățare, organizată de o instituție ce furnizează mediat materiale într-o ordine secvențială și logică pentru a fi asimilate de studenți în manieră proprie, fără a constrânge agenții activității la coprezență sau sincronicitate. Mediarea se realizează prin modalități diverse, de la material tipărit (prin corespondență), la tehnologii audio, video sau noile tehnologii ale informației sau comunicării” [7, p. 13].

În baza celor enunțate, putem observa reflectarea aspectului *autodidact*, menționat anterior. Un avantaj al educației la distanță constituie managementul timpului, subiecții învățării nefiind supuși unei sincronizări elev-profesor și materialul fiind asimilat în mod individual. Prin dezvoltarea capacității de studiere în acest mod, nu este exclus ca elevul nostru să învețe singur să cânte la un instrument muzical sau să picteze (abilități trecute sub sceptrul dificultății). Profesorul Sergiu Corlat precizează că „formarea, prin activități de instruire la distanță, a experiențelor de învățare independentă conduce spre un alt mod de achiziționare a cunoștințelor – autoinstruirea”, iar, „instruirea la distanță presupune distanțarea geografică a profesorului și elevului pe parcursul întregii perioade de instruire” [3, p. 29].

În contextul separării fizice dintre elev și profesor, „interacțiunea dintre ei are loc printr-o tehnologie, care adesea este suplimentată cu comunicarea de tip „față-în-față” pentru a depăși limitele instrucției mediate” [1, p. 86]. O altă opinie în favoarea minimalizării distanței dintre profesor și subiectul învățării îi aparține lui Sava Fetescu, precum că „instruirea la distanță (ID-ul) poate fi considerat ca un demers didactic orientat spre individualizare cu o eliminare însă a interacțiunii profesor-student, prin separarea în timp și spațiu de profesor, de aceea, se învață autonom” [6, p. 31].

În contextul instruirii în afara sălii de curs, un rol important îi revine cadrului didactic, care trebuie să supravegheze desfășurarea învățării. Ținerea sub observație trebuie să se axeze asupra finalităților, conținuturilor studiate și strategiilor didactice. Cercetătoarea Inga Țițchiev abordează chestiunea învățării individuale, aceasta putând fi realizată prin intermediul unui „proces de predare-învățare, organizat de o instituție de învățământ care furnizează indirect materiale educaționale într-o ordine secvențială și logică, pentru ca studenții să învețe singuri într-un timp și loc adecvat, ei având de ase-

menea acces la cursuri care se desfășoară simultan” [13, p. 138]. În Republica Moldova, instruirea la distanță, în cadrul învățământului general, a fost introdusă pentru elevii care se aflau în imposibilitatea de a frecventa lecțiile o perioadă determinată de timp. În anul 2018, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) a emis Ordinul cu privire la aprobarea *Instrucțiunii privind organizarea învățământului la distanță pentru copiii cu dizabilități*. Prin dizabilitate, înțelegem orice fenomen de natură vitală care poate să se interpună între școală și elev, împiedicându-l pe acesta să fie prezent fizic în sala de clasă.

O definiție în acest sens este oferită de MECC: „Învățământul la distanță (ÎD) reprezintă o formă alternativă a procesului educațional, care admite interacțiunea cadru didactic-elev, elev-cadru didactic, elev-elev, elev-elevi la distanță, reflectându-se în finalități, conținuturi, strategii didactice și forme de organizare” [15, p.1]. În opinia noastră, învățământul la distanță reprezintă o strategie modernă de promovare a orelor de curs în afara sălii de clasă, utilizând tehnologiile informaționale și de comunicare.

Conform stipulărilor MECC, educația la distanță poate varia după modul de organizare. Redăm mai jos, într-o formă schițată, modalitățile de organizare a învățământului la distanță, în baza recomandărilor anexei Ordinului nr. 1934 din 28 decembrie 2018.

Distingem astfel în figura prezentată principiul educației mixte la distanță. Atât subiectul învățării, cât și cel de gestionare a întregului proces instructiv, au posibilitatea adoptării unui program flexibil destinat studiului. Compartimentul intitulat *Același timp / același loc* desemnează mobilitatea cadrului didactic în vederea deplasării la domiciliul elevului sau la adresa spitalizării acestuia. În acest context, MECC a emis, în anul 2015, Ordinul cu privire la aprobarea *Instrucțiunii de organizare a învățământului la domiciliu* care are drept scop „asigurarea dreptului la educație pentru elevul aflat în imposibilitatea frecventării instituției de învățământ” [14].

În cazul unei distanțări geografice și a limitării accesului la tehnologiile informaționale, procesul instructiv va aborda forma *timpului diferit / loc diferit*. Sincronicitatea reprezintă un element forte în transmiterea și recepționarea mesajului, astfel, mijloacele tehnice vor asigura desfășurarea lecției în locuri diferite, dar înscrise în aceeași porțiune de timp. Prin urmare, conchidem asupra faptului că locația elevului poate fi vizitată de cadre didactice, care predau discipline diferite, în funcție de orarul aprobat de instituția de învățământ.

Astfel, stabilirea conexiunii elev-profesor se dovedește a fi posibilă în era tehnologiilor informaționale.

Figura 1. Forme de organizare a învățământului la distanță (ID)

onale și de comunicare. Modalitățile de organizare și desfășurare a instruirii la distanță rămân pe seama cadrului didactic ori a instituției de învățământ, care să asigure procesul educațional cu materialele necesare unei predării la standarde moderne.

Modalități de predare la distanță

Mijloacele prin intermediul cărora poate fi promovată educația la distanță pot fi clasificate în categorii distincte, după modalitatea de utilizare, avantaje și dezavantaje, accesibilitate etc. Organizarea procesului instructiv la distanță se împarte în două categorii: *învățământ sincron*, care are la bază participarea concomitentă a elevului și a profesorului, și *învățământ asincron*, care nu constrânge participanții să fie prezenți în același timp.

„În condițiile organizării asincrone a activităților de învățare se folosesc diverse instrumente software pentru comunicare, poșta electronică și rețelele sociale” [4, p. 8]. Oferim, în continuare, câteva modalități de predare a obiectului *Istoria românilor și universală*, prin intermediul tehnologiilor informaționale care pot fi utilizate în contextul instruirii la distanță.

Poșta electronică reprezintă un partener de încredere în privința expedierii fișierelor de diferite tipuri (*word, pdf, ppt, xls, png* etc.). Odată învățați să utilizeze acest tip de corespondență, elevii vor putea beneficia de accesul la o informație calitativă și selectată de profesor. Or, în cazul oferirii unor sarcini de lucru, cadrul didactic poate expedia anumite pasaje scanate, cu indicațiile necesare, pe care elevii să le îndeplinească. Pentru clasa a V-a (aici trebuie să se țină cont și de parametrii transdisciplinari, sti-

pulați în curricula ediția 2019), profesorul le poate solicita elevilor să-și exploreze abilitățile la desen.

Prin intermediul serviciului oferit de poșta electronică, vor fi expediate, de exemplu, imagini cu cele șapte minuni ale lumii antice. Elevilor li se va propune să selecteze una dintre imagini, pe care să o reproducă (în viziune individuală, desigur), după care să o descrie succint, motivându-și opțiunile. Ulterior, lucrările vor fi expediate profesorului fie sub format *word* sau în modul foto.

De exemplu, în cazul subiectului propus pentru studiu clasei a VI-a, *Organizarea internă a Țărilor Române*, elevilor li se va oferi o listă de funcții deținute de boieri la curtea domnească. Detalierea acestor ocupații este oferită de către Dimitrie Cantemir în lucrarea *Descrierea Moldovei*. Condițiile propuse de profesor vor fi:

1. *Selectați din pasajele propuse trei profesii descrise de autor și alcătuiți cu fiecare dintre ele câte un enunț cu caracter istoric.*
2. *Explicați, prin cuvinte proprii, ce formă au luat în zilele noastre profesiile identificate (după modelul: paharnicul servea băutura la masa domnului și o degusta pentru a preveni o eventuală otrăvire, astăzi, această funcție s-a divizat: de servire se ocupă chelnerul, iar degustarea vinului este lăsată în grija sommelierului).*
3. *Argumentați, în 3-4 propoziții, importanța pitarului la o curte domnească.*

Un alt exemplu valorificat deja la orele de istorie, în clasa a VI-a, este ca elevii să lectureze primele 16 strofe (adică, 64 de versuri) din *Scrisoarea a III-a* de Mihai Eminescu. Însărcinările pentru lucrul individual vor fi următoarele:

1. Depistați în textul poeziei pasajele care indică teritoriile/zone ocupate de Imperiul Otoman.
2. Transcrieți aceste pasaje în caiet.
3. Indicați pe harta de contur teritoriile/zonele ocupate de Imperiul Otoman identificate în poezie.
4. Expuneți-vă opinia pe marginea afirmației: „În Evul Mediu, Imperiul Otoman a cunoscut apogeul expansiunii sale”.

În procesul instruirii la distanță, un rol important le revine părinților care trebuie să monitorizeze activitățile copiilor. Astfel, sarcinile oferite de profesor pot fi consultate de părinți și, împreună cu copiii, vor fi realizate.

Dialogul virtual avantajos și tratarea pragmatică a mesajelor istorice

O particularitate aparte pe care o vom cultiva elevilor în mediul online este *eticheta*. Acest termen desemnează o conduită etică în dialogul virtual. Formele de salut și cele de încheiere ale unui mesaj adresat destinatarului (chiar dacă acesta va citi mesajul după câteva ore sau zile) plasează expeditorul într-o lumină bună. Politețea și bunul simț în convorbirea electronică reprezintă o parte indispensabilă a gradului de cultură din partea interlocutorului.

Aplicația *viber* și grupurile de discuții de pe rețelele de socializare ne vor permite să plasăm rapid informația care va fi recepționată iute de elevi. Vom opta pentru această modalitate, în contextul analizei unei surse istorice (caricatură, poster, timbru poștal etc.). Profesorul poate încărca, de exemplu, o caricatură istorică și iniția o analiză în grup a sursei propuse.

Figura 2. Caricatură istorică: Hitler și Stalin sărbătoresc încheierea pactului de neagresiune¹

¹ Sursa: Igor Șarov, Igor Cașu, Maia Dobzeu et al. *Istoria românilor și universală*: Manual pentru clasa a 9-a. Chișinău: Editura „Cartdidact”, 2013, p. 27.

Întrebările de analiză a caricaturii istorice vor fi formulate în funcție de răspunsurile și argumentele oferite de elevi.

- ✓ Care este mesajul caricaturii?
- ✓ Care este scopul acestui mesaj pe care îl furnizează caricatura?
- ✓ La ce eveniment istoric face referință caricatura?
- ✓ Ce cunoști despre evenimentul reflectat de sursa istorică?
- ✓ Datează cronologic evenimentul identificat.
- ✓ Ești de acord cu mesajul transmis de caricatură? Argumentează răspunsul.
- ✓ Ai o altă părere despre mesajul transmis de caricatură?
- ✓ Ar fi posibil ca această caricatură să nu redea în totalitate evenimentul istoric reflectat? Argumentează răspunsul cu date concrete.
- ✓ Care a fost evoluția evenimentelor după momentul la care face referință caricatura?
- ✓ Formulează o concluzie personală pe marginea evenimentelor care s-au succedat, din momentul la care face referință caricatura.

O astfel de analiză va genera gândirea critică la elevi, ca aceștia să dobândească competențe de tratare pragmatică a mesajului istoric. Cercetătoarea Nina Petrovski menționează că „învățarea activă (AE-doing), o abordare orientată pe acțiune a instruirii, bazată pe experimentare, când persoana învață bine, angajându-se în proiecte, teme, discuții în grupuri restrânse (a face)” [10], creează un teren propice al autoînvățării elevului.

Am putea fi întrebați de ce utilizăm această metodă de predare sub formă scrisă și nu convocăm o videoconferință pentru a studia pe cale audiovizuală această caricatură? Un prim argument ar fi elaborarea unui exemplu de analiză pe care elevul să-l poată utiliza drept șablon atunci când va îndeplini însărcinarea de a cerceta individual o caricatură istorică. În cazul acesta, elevul va derula pagina de comentarii și va observa ce chestiuni trebuie evidențiate.

Al doilea argument poate să se bazeze pe experiența examenului de absolvire a gimnaziului. Elevilor li se oferă o caricatură, prin intermediul căreia trebuie să identifice evenimentul istoric și să argumenteze răspunsul, acțiune pe care o realizează în scris. Deci, elevul trebuie să demonstreze că este capabil să ofere un răspuns structurat *cap-coadă*, ce îi va aduce un punctaj maxim la examen.

Conferința video realizată prin intermediul aplicațiilor disponibile în mod gratuit, spre exemplu *skype*, *zoom* și *meet*, se înscrie în categoria lecțiilor

desfășurate în locuri diferite, dar concomitent. Aplicațiile, prin intermediul cărora se pot organiza conferințele video, dispun de posibilitatea de a întruni mai mulți participanți, în felul acesta mesajul este recepționat la o scară mai largă. Există opțiunea de predare a unei lecții întregi, or, acest lucru nu va fi în avantajul elevilor.

Evitarea problemelor de sănătate a copiilor pe online

Dacă este să calculăm numărul de ore pe zi (în cazul de față am considerat la nivel teoretic 5 ore), timp în care copilul să se aplece în fața calculatorului, a câte 45 minute, rezultă 4 ore și 15 minute petrecute în fața monitorului computerului, telefonului sau tabletei. Referindu-se la această chestiune, Tonino Cantelmi, psihiatru la Universitatea Gregoriana din Roma, o navigare mai lungă de 5-6 ore zilnic poate degenera într-o serie de simptome cum ar fi: confuzie mentală, halucinații, delir, care recidivând, nu lasă decât posibilitatea internării în spital [2, p. 81].

În cazuri mai puțin grave, una din problemele de sănătate, care ar putea plana asupra elevilor, constă în îmbolnăvirea ochilor ce poate avea unele efecte negative. Analizând situația din perspectivă personală, recomandăm utilizarea conferințelor video pentru a explica copiilor unele aspecte mai dificile pentru a fi asimilate. Prioritari instruirii la distanță sunt elevii claselor absolvente a IX-a, a XII-a. Revenim la clasa a IX-a cu un exercițiu de analiză și înțelegere a sursei istorice, reflectând în mare parte subiectul numărul II al examenului național de absolvire.

Studiază sursa istorică.

Sursa A.

„O, tu, Stalin, mare șef al popoarelor,
tu, care ai făcut să se nască omul,
tu, care faci pământurile fertile,
tu, care întinerești secolele,
tu, care împodobești primăvara, ...
tu ești floarea primăverii mele,
un soare reflectat de mii
de inimi omeneste...” (Pravda, 1936)

Sursa: Pierre Milza, Serge Bernstein, *Istoria secolului XX. vol. 1. Sfârșitul lumii europene (1900-1945)*. București: Editura „Bic All”, 1998, p. 336.

Aplicațiile destinate conferinței video dispun de opțiunea *partajare ecran*. Aceasta este utilă atunci când dorim ca ceilalți participanți la discuție să vadă ecranul nostru. Sursa poate fi plasată în format *word* și pe parcursul conferinței să le arătăm elevilor care sunt pasajele necesare, în vederea alcătuirii

răspunsului solicitat. De exemplu, este propus itemul: *Identifică în sursa A o caracteristică specifică regimurilor totalitare din Europa interbelică. Argumentează răspunsul cu trimitere la sursă.*

În cazul acesta, vom explica elevilor că într-un stat cu regim totalitar predomină cultul personalității, adică o idolatrizare exagerată a dictatorului, adeseori, asemănat cu un zeu (o astfel de elogiare o întâlnim în *Imn râului Nil*, autorul recomandă a se consulta în acest caz: Adina Berciu-Drăghicescu, Alexandru Ofrim, Maria Preda, *Istoria universală. Epoca antică și cea medievală: Manual pentru clasa a 10-a*, Chișinău, Editura „Serebia”, 2011, p. 17). Deci, o caracteristică a regimurilor totalitare din perioada interbelică este cultul personalității, deoarece, în text, autorul afirmă că Stalin este mare șef al popoarelor și asemeni unui zeu antic (aluzie la fluviul Nil, cunoscut sub numele de *Marele șarpe verde*), el face pământurile fertile.

Alte instrumente didactice IT utile

În procesul de manevrare a ecranului, ca elevii să observe pasajele pe care trebuie să le ia în considerare la examen, profesorul poate utiliza opțiunile programului *word*, pentru a schimba fundalul fragmentelor necesare sau culoarea scrisului, explicând totodată cum trebuie perceput exercițiul. Să presupunem că sarcina următoare ar putea fi aceasta: *Explică cu cuvinte proprii sintagma „tătuca Stalin”, făcând trimitere la sursa A.* În cazul acesta, vom opera cu ultimele două versuri Un soare reflectat de mii/ de inimi omeneste... autorul având în vedere admirația poporului față de dictator și, la fel ca pentru un tată, întreg poporul simte și suferă cu inima alături de protectorul lor.

În cazuri mai practice, profesorul poate scana în format *png* un exemplu de test din anii precedenți și, cu ajutorul opțiunilor puse la dispoziție de programele de editare foto, sunt posibile accentuările de text, editarea în spațiul liber etc. Aceste acțiuni fiind întreprinse pentru ca elevii să vadă și în același timp să completeze, la rândul lor, modelul de test pus la dispoziție.

Transmisiunea video în direct este posibilă doar în cazul când instituția de învățământ dispune de o bază tehnică adecvată pentru aceasta. De facto, televiziunile naționale oferă astfel de programe TV, în vederea continuării lecțiilor la distanță. Însă, dacă instituția de învățământ dispune în dotarea sa de mijloacele necesare (aparate de filmat, conexiune la rețeaua internet, materiale didactice adaptate acestei acțiuni etc.), lecția de istorie poate fi desfășurată în felul următor: instituțiile de învățământ ar

fi necesar să dispună de o pagină *web*. În cazul lipsei acesteia, se poate apela la rețelele de socializare, prin înregistrarea paginii instituției de învățământ. Odată începută transmisiunea video, elevii pot accesa pagina instituției și urmări lecția predată de cadrul didactic, în cazul ratării acesteia, în mediul online rămâne înregistrat clipul video care poate fi vizionat mai târziu. Sala unde se va realiza o astfel de sesiune video, va fi adaptată la toate necesitățile disciplinei.

Vor fi nelipsite hărțile tematice cu ajutorul cărora profesorul va explica schimbările politico-teritoriale în procesul istoric. Este recomandat, în asemenea cazuri, înlocuirea tablei tradiționale și utilizarea celei de tipul *whiteboard*, care oferă posibilitatea realizării unor scheme, tabele grafice, într-o modalitate clară și rapidă, totodată, această tablă este și estetică.

Pentru disciplina *Istoria*, o sesiune video poate fi încadrată într-un timp de 25-30 de minute. Oferirea unui volum mare de informație elevilor, fără un *feedback*, nu va înlesni esențial procesul educațional la distanță.

O lecție de acest tip va avea o structură diferită de cea tradițională. Vor fi prezente elementele de recapitulare a temelor anterioare, în mare parte tipul lecției poate fi încadrat în categoria *prelegere*, deoarece este prezent monologul. Se recomandă elaborarea schemelor sau tabelelor (spre exemplu, graficul *T* sau diagrama *Venn*) pentru a le oferi posibilitatea elevilor să transcrie în caiete (după caz) unele idei lansate de profesor. Spre final, va fi propusă tema de acasă cu explicațiile de rigoare, pentru a ne asigura că elevii au înțeles corect ce trebuie să îndeplinească. Un dezavantaj al acestei metode îl reprezintă costurile ridicate pe care le implică elaborarea unui astfel de proiect.

Platformele de învățare sunt utile atunci când este nevoie ca subiectul lecției realizat sub forma *power point* sau video să fie pus la dispoziție elevilor pentru a-l studia. Aceste platforme dispun de o serie de opțiuni, precum adăugarea comentariilor cu privire la realizarea corectă, parțial corectă sau incorectă a însărcinărilor propuse, acordarea notei elevului fără ca ceilalți colegi să vadă acest lucru, setarea unei porțiuni de timp în care școlarii trebuie să se încadreze în vederea elaborării lucrului individual etc.

De altfel, pot fi plasate în format *PDF* modelele de examen sau diverse teste pe care elevii trebuie să le realizeze. Eseurile istorice pot fi elaborate prin oferirea surselor istorice și indicarea cerințelor în vederea realizării exercițiului: introducere, conținut

(aici elevul trebuie să țină cont de faptul că în conținut trebuie să fie înglobate elemente cronologice specifice temei, personalități istorice, evenimente plasate în ordine logică și cronologică, relații de cauzalitate, utilizarea surselor propuse pentru elaborarea argumentelor necesare, limbaj istoric etc.) și în final opinia personală pe marginea eseului realizat.

Nu este exclus faptul de a le oferi elevilor criteriile de evaluare a eseului (în cazul de față) pentru a realiza o autoevaluare a lucrului îndeplinit, în felul acesta, în momentul notării, nu va exista doar o singură opinie, cea a profesorului. Totuși, specialiștii în domeniu ne atrag atenția asupra ratei mari de abandon venit din partea subiecților învățării în procesul instruirii la distanță. În lucrarea *Instruirea asistată de calculator și platforme educaționale on-line* este menționat faptul că „acest tip de educație la distanță necesită eforturi consistente și susținute din partea tuturor participanților la procesul instrucțional.

Studenții (în cazul nostru, elevii) trebuie să fie extrem de motivați, altfel se instalează fenomenul de abandon școlar care este mult mai frecvent în educația la distanță decât în învățământul tradițional” [5, p. 13]. Așadar, dezavantajele instruirii la distanță nu sunt excluse din acest proces educațional distanțat. Prin intermediul metodelor de predare a istoriei la distanță prezentate mai sus, este posibilă testarea ipotezei lansate la începutul acestui studiu.

În ansamblu, un elev silitor nu se va limita doar la cele oferite de profesor în intervalul de timp destinat lecției de istorie. Acesta va căuta informații, se va documenta și în final nu va întârzia să-și expună opinia personală cu privire la un eveniment discutat sau altul. De fapt, procesul autodidact reflectă fidel sintagma „învață cum să înveți” (eng. *learning how to learn*).

Elaborarea lecției în format electronic

Lecția în format electronic se diferențiază de cea clasică în special prin modalitatea de percepție. Elevii așteaptă ceva diferit față de manualul școlar: imagini, animație, legături automate (*hyperlink*) cu rețeaua de internet etc. Vârsta școlarii este crucială în contextul realizării unei prezentări, pentru clasele a V-a – a VII-a, se recomandă atașarea imaginilor cât mai aproape de cele expuse în text și încurajarea copiilor să le descrie cu cuvinte proprii. Temele legate de cultură și civilizație sunt mult mai ușor asimilate de către elevi decât cele cu conținut politico-geografic.

Elevii din clasele a VIII-a – a IX-a sunt mai deschiși să comunice pe marginea schimbărilor sociale și geopolitice. Înțeleg mult mai bine sistemul relații-

lor de cauzalitate și schimbare în istorie. Sunt predispuși să cunoască personalitățile istorice dar, mai ales, informații nescrise în manual despre un anumit subiect. Prezentările în *PPT* mai au avantajul de a face legătura cu unele secvențe video din rețeaua internet, astfel, elevii pot fi angajați în discuții pe marginea celor vizionate. Cu ajutorul acestor instrumente de operare avem posibilitatea să utilizăm la maxim mijloacele audiovizuale de comunicare a informației istorice „care asigură, în proporție de 30%-60%, reținerea mesajului vizual, cu o diferență cuprinsă între 20% pentru mesajele vizuale și 30% pentru mesajele auditive” [8, p. 122].

În literatura de specialitate, arealul mijloacelor audiovizuale este completat de filme, discuri, casete, radio [9, p. 109] preponderent, utilizarea diaporitelor, proiectarea, video, *power point*, sisteme multimedia, televiziuni [12, p. 167], ce pot facilita perceperea informației în rândul elevilor. Argumentăm apelarea la *PPT* – un mijloc de realizare a lecțiilor – din următoarele motive: este ieftin în realizare (nu necesită echipament sofisticat, doar un calculator și conectare la rețeaua internet); este simplu de realizat, chiar și de către profesori care sunt simpli utilizatori ai calculatorului; o prezentare de acest fel e posibilă într-un timp mult mai redus decât o lecție video de exemplu; dispune de o serie de opțiuni ce permit modificarea și adaptarea prezentării în diverse situații; prezentarea poate fi deschisă de pe orice dispozitiv care are instalat programul de operare *Microsoft power-point*.

Prezentarea *PPT* este simplă în utilizare, fără a fi necesar ca elevii să apeleze la diverse opțiuni suplimentare; nu ocupă un spațiu considerabil de stocare pe dispozitivele de păstrare a informației; lecția va fi prelucrată de către elev, ceea ce va conduce la dezvoltarea abilităților autodidactice, care reprezintă de fapt și ipoteza acestui studiu.

Pentru realizarea unei lecții utilizând formatul electronic, prezentăm un șir de criterii de care trebuie să se țină cont în timpul elaborării acesteia. Condițiile unei prezentări sunt în baza sugestiilor oferite de elevi, legate de conținutul și modul de alcătuire a unei prezentări în viziunea acestora.

Materialele didactice destinate învățaturii la distanță pot fi elaborate atât de profesioniști în domeniul noilor tehnologii, cât și de cadrele didactice care predau *Istoria*. Totuși, instrumentele respective de cele mai multe ori sunt realizate de persoane care cunosc atât tehnologiile informaționale, cât și metodologia corectă a instruirii și a organizării unui curs [11, p. 64]. În acest caz, conchidem că nu este suficientă doar înzestrarea tehnică a instituției sau a profesorului, mai este nevoie de aplicarea eficientă a acestora, la modul practic.

Concluzionăm faptul că literatura dedicată instruirii la distanță pune la dispoziție mijloacele și posibilitățile continuării procesului didactic în afara sălii de clasă. Odată definit specificul problemei, nu ne rămâne decât să-l dezvoltăm, pentru ca în final să oferim elemente practice în vederea eficientizării și

Tabelul 1. Parametrii elaborării unei lecții în format PPT

Parametrii elaborării unei lecții la disciplina <i>Istoria românilor și universală</i>, cu ajutorul aplicației <i>PowerPoint</i>	Textul va fi succint pentru a preveni oboseala ochilor în timpul lecturii.	Pentru a accentua unii termeni, se va colora textul sau fundalul acestuia.
		Textul va avea un font adecvat citirii în format electronic, fără a obliga elevii să mărească rezoluția.
	Conținutul lecției trebuie să fie însoțit de imagini sugestive.	Imaginile vor reda sub formă grafică conținutul textului.
		Hărțile vor fi explicate cu ajutorul săgeților și diverselor figuri geometrice.
	Se va exclude volumul mare de informație.	În funcție de vârsta elevilor, vor fi oferite un anumit număr de evenimente istorice.
	Se recomandă a nu se face abuz de repere cronologice în elaborarea temei.	

asigurarea randamentului școlar. Prin intermediul tehnologiilor informaționale, reușim să elaborăm demersul didactic al învățării la distanță. Am trecut în revistă o serie de elemente ale tehnologiilor informaționale (fiecare cu particularitățile sale specifice) în sprijinul cadrelor didactice, pentru a înlătura distanța față de elevi. Modalitățile de predare a istoriei prezentate în conținutul studiului vin să confirme încă odată faptul că, în situații de constrângeri, dar ajutat de profesor, elevul își va cultiva abilitățile necesare autoînvățării. O parte componentă a procesului didactic rămâne a fi învățarea prin descoperire.

Adică, căutarea informației și analiza acesteia până la obținerea unui răspuns. Acțiunea respectivă este în mod evident atribuită disciplinei *Istoria*. Gândirea critică, posibilitatea de-a aborda lucrurile sub unghiuri diferite, aplicarea celor învățate în viața cotidiană, sunt rezultatele lecțiilor de istorie. Poșta electronică, aplicațiile de mesagerie online, conferințele video, transmisiunile video, platformele de învățare – toate aceste instrumente oferă un ajutor important educației secolului al XXI-lea, în vederea asigurării calității învățământului.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Bragaru T. Învățământ electronic deschis la distanță: Repere de organizare și funcționare. In: *Studia Universitatis*, 2007, nr. 8, pp. 85-90.
2. Căruță E. *Impactul dependenței de internet asupra nivelului de agresivitate la elevi*. In: Materialele conferinței științifice internaționale din 26 octombrie 2018. *Formarea inițială și continuă a psihologilor în domeniul protecției copilului față de violență*. Chișinău: Tipografia „Garamont-Studio”, 2018, pp. 78-87.
3. Corlat S. Elemente de instruire la distanță și de autoinstruire în pregătirea elevilor pentru cursurile informatice. Instruirea la distanță. In: „Didactica Pro...”, 2010, Nr. 6 (64), pp. 29-31.
4. Corlat S. *Realizarea procesului educațional în condițiile izolării actorilor învățământului general: Studiu de politici educaționale*. Chișinău: „Soros-Moldova”, 2020.
5. Dobrițoiu M., Corbu C., Guțu A. et al. *Instruirea asistată de calculator și platforme educaționale on-line*. Petroșani: Editura „Universitas”, 2019.
6. Fetescu S. *Managementul instruirii specialiștilor în domeniul educației fizice prin forme alternative de învățământ la distanță/învățământ cu frecvență redusă*. Teză de doctor în științe pedagogice. Chișinău, 2015.
7. Istrate O. *Educația la distanță. Proiectarea materialelor*. Botoșani: Editura „Agata”, 2000.
8. Păun Ș. *Didactica istoriei*. București: Editura „Corint”, 2007.
9. Petrovski N. *Didactica istoriei*. Chișinău: Editura UPS „I. Creangă”, 2007.
10. Petrovski N. *Învățarea pragmatică a istoriei*. Ghid tehnologic. Chișinău: Tipografia „Print-Caro”, 2012.
11. Pleșca N. Metode de evaluare în instruirea la distanță. In: *Studia Universitatis*, 2008, nr. 5 (15), pp. 63-67.
12. Surugiu D. Dezvoltarea competenței audiovizuale la orele de limbă spaniolă. In: Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”, *Probleme ale științelor sociumanistice și modernizării învățământului*, Seria 19, vol. 3, 24 martie 2017, pp. 165-173.
13. Țițchiev I. Tehnologiile de învățământ la distanță: realizări și provocări. In: *Akados*, 2018, Nr. 4, pp. 137-140.
14. *Ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 98 din 26.02.2015 cu privire la aprobarea Instrucțiunii de organizare a învățământului la domiciliu*.
15. *Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, anexa la nr. 1934 din 28.12.2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea învățământului la distanță pentru copiii cu dizabilități*.